

Article Arrival Date

03.04.2026

Article Published Date

26.06.2026

**Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Basit Sarkaç Konusundaki Kavram Yanılgılarının
Dört Aşamalı Test ile Belirlenmesi**

Identifying Pre-Service Science Teachers' Misconceptions About Simple Pendulum Using A
Four-Tier Test

Murat AYDIN

Prof. Dr., Adıyaman Üniversitesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü,
Adıyaman/Türkiye, Orcid: [0000-0001-6013-0411](https://orcid.org/0000-0001-6013-0411)

Özet

Bilginin yapı taşı olan, bireyin öğrendiklerini sınıflandırmalarına ve organize etmelerini sağlayan, üst düzey bilişsel süreçlerin temelini oluşturan kavramların doğru ve anlamlı biçimde öğrenilmesi önemlidir. Bu çalışmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının basit sarkaç konusundaki periyot ve frekans kavramlarını anlama düzeyleri ve kavram yanılgılarının dört aşamalı test yardımıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, betimsel tarama modeli çerçevesinde yürütülmüştür. Çalışma grubunu, bir Devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf düzeyindeki 38 gönüllü öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve basit sarkaç konusu ile ilgili 4 sorudan oluşan dört aşamalı tanı testi kullanılmıştır. Bu test sayesinde katılımcıların yalnızca doğru-yanlış cevapları değil, aynı zamanda cevaplarına duydukları güven ve gerekçeleri de analiz edilerek kavram yanılgıları, bilgi eksiklikleri, özgüven ve bilimsel bilgi düzeyleri ayrıntılı biçimde değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları, öğretmen adaylarının basit sarkaç konusundaki kavramsal anlayışlarının yeterli düzeyde olmadığını ortaya koymuştur. Birinci soruda katılımcıların %42.10'unun sarkacın açısı ile periyodu arasında ilişki olduğu yönünde yanılığa sahip olduğu belirlenmiştir. İkinci soruda ise %34.21 oranında öğretmen adayının ipin uzunluğunun periyodu etkilemediği şeklinde yanlış bir anlayışa sahip olduğu görülmüştür. Üçüncü soruda frekans kavramına ilişkin %34.21 oranında yanılığ ve %23.68 oranında bilgi eksikliği tespit edilmiştir. Dördüncü soruda ise katılımcıların %34.21'inin kütle frekansı etkilediği yönünde kavram yanılgısına sahip olduğu belirlenmiştir. Tüm sorular genelinde bilimsel bilgiye sahip olanların oranının görece düşük kaldığı, buna karşılık kavram yanılgıları ve bilgi eksikliklerinin dikkat çekici düzeyde olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, öğretmen adaylarının basit sarkaç konusundaki bilgileri çoğunlukla yüzeysel düzeyde kalmakta ve kavramsal ilişkiler yeterince yapılandırılmamaktadır. Bu durumun giderilmesi için öğretim sürecinde deneysel etkinlikler, simülasyonlar ve kavramsal tartışmalara daha fazla yer verilmesi önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Basit sarkaç, Kavram yanılgıları, Fen eğitimi, Fen Bilgisi öğretmen adayları.

Abstract

It is important to learn concepts correctly and meaningfully, as they are the building blocks of knowledge, enabling individuals to classify and organize what they have learned and forming

the basis of higher-level cognitive processes. This study aimed to determine the understanding levels and misconceptions of pre-service science teachers regarding the concepts of period and frequency in the context of a simple pendulum, using a four-stage test. The study was conducted within the framework of a descriptive survey model. The study group consisted of 38 volunteer pre-service teachers in the 3rd and 4th years of the Faculty of Education at a state university. As a data collection tool, a four-stage diagnostic test developed by the researchers, consisting of 4 questions related to the topic of a simple pendulum, was used. Through this test, not only the participants' correct and incorrect answers were analyzed, but also their confidence levels and justifications, allowing for a detailed evaluation of misconceptions, lack of knowledge, self-confidence, and levels of scientific understanding. The research findings revealed that the pre-service teachers' conceptual understanding of the simple pendulum was not at a sufficient level. In the first question, it was determined that 42.10% of the participants had the misconception that there is a relationship between the angle and the period of the pendulum. In the second question, it was observed that 34.21% of prospective teachers held the misconception that the length of the string does not affect the period. In the third question, a misconception regarding the concept of frequency was identified in 34.21%, and a lack of knowledge was detected in 23.68%. In the fourth question, it was determined that 34.21% of the participants had the misconception that mass affects frequency. Overall, the percentage of those possessing scientific knowledge remained relatively low, while misconceptions and knowledge gaps were at a striking level. In conclusion, prospective teachers' knowledge of the simple pendulum remains mostly superficial, and conceptual relationships are not adequately structured. To address this, it is recommended that the teaching process incorporate more experimental activities, simulations, and conceptual discussions.

Keywords: Simple pendulum, Misconceptions, Science education, Pre-service science teachers.

1. GİRİŞ

Tüm bilim alanlarında olduğu gibi fen bilimlerinde de öğrenimin önemli amaçlarından birisi öğrencilerin bilimsel kavramları anlamalarını sağlamaktır. Bu amacın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, öğrenciler arasında bilime yönelik ilgi, değer ve tutumları geliştirebilir ve bu da yaşam boyu ve anlamlı öğrenmenin temelini oluşturabilir (Aleifat ve Tabieh, 2025). Bunun içinde öncelikle bilginin yapı taşı olan, bireyin öğrendiklerini sınıflandırmalarına ve organize etmelerini sağlayan, üst düzey bilişsel süreçlerin temelini oluşturan kavramların doğru ve anlamlı biçimde öğrenilmesi gerekir (Solomon vd., 1999; Sloutsky ve Sophia Deng, 2019). Çünkü kavramsal anlama, öğrencilerin fen kavramları arasında bilgi bağlantısı kurmalarına yardımcı olur ve anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesine katkı sunar (Harrison ve Gibbons, 2013; Banda ve Nzabahimana, 2021; Putranta ve Afifah 2025)). Ayrıca, kavramsal anlayış öğrencilerin öğrenme sürecinde yer alan düşünme sürecinin aktif kontrolünü içeren üst düzey düşünmeyi ifade eden üstbilişsel becerilerinin gelişmesinin temelini oluşturur (Banda ve Nzabahimana, 2021). Kavramsal öğrenme bireylerin karşılaştıkları yeni durumlara bilgi aktarmalarına yardımcı olmak açısından da oldukça önemlidir (Mills, 2016). Bilginin aktarımı, öğrencilerin sınıf ortamında öğrendikleri ve biriktirdikleri teorileri uygulamaya geçirmelerini sağlamada kritik öneme sahip olduğu ifade edilebilir (Banda ve Nzabahimana, 2021). Kavramsal öğrenme, öğrencilerin kavramsal fen bilgilerini günlük yaşamlarına aktarmalarına yardımcı olduğu bilinmektedir (Jansen, 2012; Mills, 2016). Fen bilimlerinde anlamlı öğrenilemeyen bir kavram başka yeni bir kavramında anlamlı öğrenilmesine mani olabilir. Öğrenme bireyin zihnine sürekli yeni bilgilerin eklenmesi değil, eski bilgilerle yeni bilgiler arasında anlamlı ilişkinin kurulması sürecidir (Yürük ve Çakır, 2000). Öğrenme sürecinde öğrenciler yeni bilgileri öğrenirken önceki bilgileri ile ilişkilendirerek öğrenmektedirler.

Önceki bilgilerde tam öğrenilmeyen bir bilgi, bireyin sonraki öğrenilecek bilgilerin öğrenilmesinde zorluk yaşamasına sebep olacaktır (Guerra-Reyes vd., 2024).

Kavramların öğrenilmesinde öğrencilerin zihninde olan önceki dönem bir takım yanlış bilgiler; inançlar, günlük yaşamdaki alışkanlıklar veya bilimsel olmayan günlük dildeki bazı ifadeler kavram yanlışlarına sebep olabilir (Şahin & Çepni, 2011; Tuada vd, 2020; Türkeli, 2025). Kavram yanlışını bireyin zihninde bir kavramın yanlış bir şekilde yerleşmesi veya oturması olarak ifade edebiliriz. Hill ve Chin (2018)'e göre kavram yanlışları, öğrencilerin ön bilgilerinin bilimsel olarak kabul görmüş kavramlardan sapması durumunda oluşur. Foisy vd.(2015)' e göre kavram yanlışları, bir kişinin bilimsel bilgiyle tutarsız olan kendiliğinden oluşan bir düşünce veya fikir şemasıdır. McClelland (1984) öğrencilerdeki kavram yanlışlarının gerçek nedeninin; kendileri için yeterince belirgin olmayan fiziksel olaylar hakkında soruları cevaplamak zorunda kaldıklarında stratejik dikkatsizlik olduğunu iddia etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Araştırma Konseyi (NRC) raporunda kavram yanlışını "*bilimsel olarak doğru olduğu bilinenlerden farklı anlayışlar veya açıklamalar*" şeklinde ifade edilmektedir (NRC, 2012;S.58). Gilbert ve Watts (1983) kavram yanlışlarını bilginin bireyin zihninde katmanlar halinde depolanmasından kaynaklı bir durum ile ilişkilendirerek, Gagné (1970)' nin ifade ettiği "*yeni bilginin edinilmesi için, önceki katmanlardaki bilginin doğru olması gerekir*" söylemine uygun olmaması durumunda öğrencilerin zihninde yanlışların oluşacağını ifade etmektedirler. Kavram yanlışları alanyazında farklı terimler ile ifade edilmektedir: Alternatif kavramlar (Adadan vd., 2010), sezgisel kavramlar (Babai vd., 2010), sezgisel fikirler (Nehm ve Ha, 2011). Leonard vd. (2014)'e göre ise kavram yanlışları terimini kullanmak daha doğrudur. Yanlış bilgi eksikliğinden farklıdır. Bilgi eksikliği öğrenciye doğru bilginin arz edilmesiyle giderilebilir. Oysaki yanlış, öğrencinin düşünce sistemi içinde tutarlılık oluşturduğu için düzeltilmesine karşı direnç gösterir. Özellikle fen bilimleri gibi birbiriyle sıkı bağılılığı olan konularda öğrencilerde var olan yanlışların öncelikle tespit edilerek giderilmesi eğitimin temel görevlerinden olmalıdır. Öğrencilerde var olan kavram yanlışları (nasıl adlandırılırsa adlandırılırsın veya tanımlanırsa tanımlansın) üzerine yapılan onlarca yıllık araştırma, bazı kavramların öğretilmesinin veya öğrenilmesinin kolay olmadığını göstermektedir (Leonard vd., 2014). Öğrencilerde var olan kavram yanlışlarının sebebini net olarak belirlemek pek mümkün olamamak ile birlikte bazı araştırmacılar öğrenciler, öğretmenler, öğretim materyalleri veya alanyazın, bağlam ve öğretim yöntemleri şeklinde dört sebepten kaynaklanabileceğini ifade etmişlerdir (Suprpto, 2020).

Fen bilimleri dersi öğrencilerde var olan kavram yanlışlarının öğrenmede meydana getirdiği güçlük nedeniyle öğrenciler tarafından zor olarak algılanmaktadır. Araştırmacılar, ilkokuldan üniversiteye kadar öğrencilerin fen öğrenimi ve öğretimi üzerine ayrıntılı sistematik çalışmalar yaparak bu soruna bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşmaya başlamışlardır (Winarno vd., 2025) . Silva vd. (2006) ve Scoboria vd. (2006) tarafından yapılan araştırmalar, bireylerin bir dizi doğru ayrıntıyı hatırlamak yerine, olayları olaya ilişkin bir şemaya birkaç ayrıntıyı dahil ederek hatırlama eğiliminde olduklarını göstermiştir. Bu yanlışların yaygınlığı, öğrencilerin üniversite düzeyinde daha ileri fen kavramlarını öğrenmelerini engelliyor; çünkü bilgi birikimleri arttıkça, yanlışları düzeltmek daha da zorlaşıyor. Öğrencilerde önceki kavramlara ilişkin yanlışlar devam ettiği durumlarda, zihinsel engellenmenin kilit rol oynadığı bu yanlış kavramları ortadan kaldırmanın zor olduğu, yanlış kurulanlarla çelişen daha iyi zihinsel bağlantılar oluşturmak için çeşitli etkili eylemler gerektirir (Ballesta-Claver, 2021). Kavram yanlışları Chala vd., (2020)' ye göre fen eğitiminde öğrencilerin performansını etkileyen başlıca nedenlerden biri olarak kabul edilmektedir.

Öğrencilerde var olan yanlışların belirlenmesine yönelik çeşitli tanı araçları kullanılmaktadır. Öğrencilerde var olan kavram yanlışlarını belirlemek için 1980-2014 yılları arasında

yayınlanan 273 makalede kullanılan tanı araçlarına ilişkin yapılan araştırmada en yaygın olarak kullanılan tanı araçlarının %53 ile görüşme, %34 ile açık uçlu testler, %32 ile çoktan seçmeli testler ve %13 ile birkaç aşamalı testlerin kullanıldığı saptanmıştır (Kaltakçı Gürel vd., 2015). 2015-2019 yılları arasında fen bilimleri alanında öğrencilerin sahip olduğu kavram yanlışlarını belirlemeye yönelik yapılan 111 araştırmada kullanılan tanı araçlarının %10.74 ile görüşme, %23.97 ile açık uçlu testler, %32 ile çoktan seçmeli testler ve %33.06 ile çok aşamalı testler şeklinde dağılım gösterdiği tespit edilmiştir (Soeharto vd, 2019). Kullanılan tanı araçlarının her birinin kendine özgü avantajları ve dezavantajlarının var olduğu unutulmamalıdır. Çoktan seçmeli tanı testleri tek aşamalı, iki aşamalı, üç aşamalı ve dört aşamalı tanı testleri şeklinde olabilir (Türkoguz, 2020). Kavram yanlışlarının belirlenmesinde kullanılan dört aşamalı tanı testi, birinci aşama, öğrencilerin seçmesi gereken üç çeldirici ve bir doğru cevaptan oluşan çoktan seçmeli sorulardan oluşur. İkinci aşama, öğrencilerin seçtikleri cevaba olan güven düzeylerini değerlendirir. Üçüncü aşama, öğrencilerin dört seçenek arasından soruları cevaplama gerekçelerini değerlendirir. Dördüncü aşama, öğrencilerin bu gerekçeleri seçme konusundaki güven düzeylerini değerlendirir (Caleon ve Subramaniam, 2010; Putranta ve Afifah, 2025). Kızılcık vd. (2015)' e göre ise öğrencilerin yanlışlarını ayrıntılı biçimde incelemeye olanak tanıyan üç veya dört aşamalı testlerdir. Bu testler sayesinde öğrencinin yanıtlarına ilişkin gerekçeleri ve eminlik düzeylerini analiz etmeye olanak tanınması sebebiyle, kavram yanlışlarının belirlenmesinde daha işlevsel olduğu söylenebilir (Elmas ve Pamuk, 2021; Erken, 2025). Bu nedenle bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının basit sarkaç konusundaki yanlışlarını belirlemek için dört aşamalı test kullanılmıştır. Bu çalışmanın, öğretmen adaylarının basit sarkaç hakkında sahip oldukları kavram yanlışlarına dair ayrıntılı bilgiler sağlayarak fen eğitimine katkı sunması beklenmektedir.

Basit sarkaç fizik konularında basit harmonik hareketi izah etmek için hem fiziksel yapısı hem de içerdiği kuvvetler açısından oldukça basit olarak bilinir (Dandare,2018). Ancak yapılan çalışmalar fizik öğretmen adaylarında dahi basit sarkacın periyodu ile ilgili sarkacın düşeyle yapmış olduğu açının periyodunu etkilediğini ilişkin yanılıya sahip olanların oranının %45 gibi yüksek olduğu anlaşılmıştır (Poonyawatpornkul vd., 2025). Yine aynı çalışmada öğrencilerin %40' ının sarkacın bağlı olduğu ipin uzunluğu ile periyodu arasındaki ilişki hususunda yanılıya sahip oldukları saptanmıştır. Yine yapılan bir başka araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının %38'inin basit sarkaç konusunda kavram yanlışına sahip oldukları bulunmuştur (Winarno vd., 2025). Trujillovd vd. (2013) Meksikalı öğretmenlerin basit sarkaç çözümüne ilişkin kavram yanlışlarının belirlenmesine yönelik yapılan bir çalışmada öğretmenlerin basit sarkaç konusunda görünürdeki basitlik nedeniyle genellikle çözümün anında elde edileceğini ve ilgili bağıntı üzerinde düşünmeden elde edilen çözümlerinde yanılıya sahip olduklarını saptanmıştır. İngiltere'deki öğretmen eğitim kurumlarından birinde lisansüstü öğretmenlik sertifikasyon programında yer alan 29 fizik öğretmen adayının basit sarkaç ile ilgili kavramları anlama düzeylerine yönelik yapılan araştırmada öğretmen adaylarının bazı yanlışlara sahip oldukları tespit edilmiştir (Dandare, 2018). Endonezya'da öğrenim gören lise öğrencilerinin basit sarkacın hareketi konusunda sahip oldukları yanlışları belirlemek ve nedenlerini değerlendirmek amacıyla yapılan bir araştırmada lise öğrencilerinin yanlış anlamalarının en çok hız, ivme ve periyot kavramlarında yüksek seviyede olduğu saptanmıştır (Mufit ve Karzah, 2024). Aynı çalışmada lise öğrencilerinin yanlışlarının nedeni olarak öğretmenler, internet, kitaplar ve arkadaşların olduğu tespit edilmiştir. Lise son sınıf öğrencilerinin basit harmonik hareket konusu ile ilgili yanlışlarını belirlemek için dört aşamalı tanı testi ile yapılan çalışmada öğrencilerin %60' ının periyot kavramı hususunda yanılıya sahip oldukları belirlenmiştir (Tumanggor vd., 2020). Lise 2. sınıf öğrencilerinin basit sarkaç sisteminde enerjinin değişimi ve korunumu konusundaki yanlışlarını belirlemeye yönelik yapılan araştırmada öğrencilerin enerjinin korunumu hakkında kavram yanlışlarına sahip oldukları ve mekanik enerjinin değişimini fark edemedikleri saptanmıştır (Gülçiçek ve

Yağbasan, 2004).

Basit sarkaç, l uzunluklu bir ipin ucuna asılı olduğu kütle (m) oluşur. İp ideal kabul edilir, gerilemez ve kütesizdir, bu nedenle sistemin kütlesi ipin ucunda yoğunlaşmış kabul edilir (Pujayantoa, 2016). Basit sarkaç, basitliği ve salınım hareketindeki temel kavramların anlaşılmasını sağlamasına katkı sunması bakımından fizik biliminde önemli bir yere sahiptir. Sarkaç küçük bir açıyla salınım hareketi yaptığında, ipin ucundaki kütle, basit harmonik hareket yapar. Sarkacın periyodu, yani tek bir tam ileri geri salınımı tamamlamak için geçen süre, sadece ip uzunluğu ve yerçekimi gibi iki değişkene bağlıdır (Tolasa, 2025). Sarkaç, denge konumundan uzaklaştırıldığında, sarkaç yerçekiminin etkisi ile periyodik hareket yapar. Fizikte ideal sarkaç gerçekçi olmayıp, matematiksel analizi daha kolay hale getirmek için sıklıkla kullanılan bir sarkacın modelidir. Dolayısıyla basit sarkacın ideal sarkaçların özel bir türü olarak düşünebiliriz (Pook, 2011).

Bilim tarihinde basit sarkacın önemi iyi bilinmektedir. Galileo tarafından keşfedilen basit sarkaç, onun başlıca deney araçlarından biri olmuştur (Nelson ve Olsson,1986) . Basit sarkaç, fizik eğitiminde periyodik hareketi anlamak için önemli bir materyaldir. Zor olarak algılanmasına rağmen fizik dersi konuları günlük yaşam ile yakından ilişkilidir (Tuada vd., 2020). Basit sarkaç konusu çok temel bir konu olması ve kapsamının genişliği hususunda klasik fiziğin öğrenimi için bir simge niteliğindedir (Trujillovd vd., 2013). Slisko (2019)' na göre bilim insanlarının bile basit sarkacın fiziğini anlamakta ne kadar zorlandıkları dikkate alındığında öğrencilerin ve öğretmen adaylarının sarkaç konusunda yanılığa sahip olmalarının şaşırtıcı olmayacağıdır. Basit harmonik hareket ve basit sarkaç konusu fen bilgisi öğretmen adaylarına genel fizik dersi kapsamında verilen temel mekanik konularından birini oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının bu konuya hakimiyetini incelemek, düşünme biçimlerine dair bir fikir verecektir. Bu, öğretmen eğitim programlarının tasarlanması için değerli bir girdi olabilir. Araştırma sonuçlarının bu programlara girdi olarak değer taşınması için amaç, yalnızca anlayışlarındaki yaygın yetersizliklerin neler olduğunu bulmak değil, aynı zamanda bu yetersizliklerin doğasını/nedenlerini de ortaya çıkarmaktır. Bu nedenle, çalışma öğretmen adaylarının basit sarkaç hakkındaki anlayışlarına odaklandı.

Amaç

Bu araştırmada öğretmen adaylarında var olan kavram yanılığı bulgularının daha etkili öğretim materyalleri geliştirmede ve bu alandaki öğretimi iyileştirmede önemli rol oynayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının basit sarkaç konusundaki kavram yanılıgılarının dört aşamalı test yardımıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

1. Öğretmen adaylarının basit sarkaç konusundaki kavramları anlama düzeyleri nedir?
2. Öğretmen adaylarının basit sarkaç konusunda en sık rastlanan kavram yanılıgıları nelerdir?

2. YÖNTEM

Bu araştırmada, mevcut olayların daha önceki olay ve koşullarla ilişkilerini dikkate alarak, bireylerin tutumlarına, görüşlerine, davranışlarına veya özelliklerine herhangi bir müdahale olmaksızın değerlendiren betimsel tarama modeli kullanılmıştır (Winarno vd., 2025).

2.1. Çalışma grubu: Araştırmanın çalışma grubunu bir Devlet üniversitesinin eğitim fakültesi fen bilgisi öğretmenliği programı 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören gönüllü 38 öğretmen adayı oluşturmaktadır.

2.2. Veri Toplama Aracı: Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen basit

sarkaç kavramlarını içeren 4 adet sorudan oluşan dört aşamalı test kullanılmıştır (Tablo1). Dört aşamalı tanı testi, matematik ve fen bilimleri gibi alanlarda kavram yanlışlığını, bilgi eksikliğini, bilimsel bilgiyi, tahmini cevapları/özgüven eksikliğini ayırt etmek için kullanılan oldukça etkili, gelişmiş bir değerlendirme aracı olarak bilinir (Genç ve Atmaca, 2024). Ay vd. (2020)' e göre dört aşamalı tanı testi öğrencilerde var olan yanlışları belirlemek için en doğru ve en etkili testtir. Dört aşamalı tanı testi dört seviyeden oluşur. Birinci seviye, bir doğru cevap ve dört yanlış seçenek içeren çoktan seçmeli bir testtir. İkinci seviye, öğrencilerin cevapları seçme konusundaki güvenleridir. Üçüncü seviye, öğrencilerin cevabı seçme nedenleridir. Dördüncü seviye ise öğrencilerin cevabı seçme konusundaki güven düzeyleridir (Fariyani vd., 2017). Dört aşamalı tanısal teste güven eklenmesi, öğrencilerin soruyu yanıtlarken bilgiye mi yoksa tahmine mi dayandığını ortaya çıkardığı gibi yanıt seçerken daha dikkatli olmalarına da katkı sağlar (Yusrizal ve Halim, 2017). Öğretmen adaylarının kavram yanlışlıklarına sahip olabilmeleri için yanıtlarından emin olmaları gerekir ve yanıtlarından emin olmadıkları hiçbir durumda kavram yanlışlarından bahsedilemez (Taslidere, 2016; Kıray ve Şimşek, 2022).

Testin geliştirilmesinde öğretmen adaylarının basit sarkaç konusunda karşılaştığı zorluklar ve yanlış anlamalar, alanyazın, öğretim elemanı gözlemleri ve öğretmen adaylarına verilen açık uçlu sınavların sonuçları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Daha sonra hazırlanan test alanında uzman iki öğretim elamanının görüşüne başvuruldu ve onların önerilerinden de yararlanılarak dört aşamalı testte son hali verildi (Tablo 1).

Tablo 1. Basit Sarkaç ile İlgili Dört Aşamalı Tanı Testi

SORU 1.

1. Şekil 1 ve Şekil 2' deki gibi iki sarkaç aynı anda salınıyor. Kütleleri (m) ve ipin uzunluğu (l) eşit, θ açıcısı Φ açısından 5° daha küçüktür ($\theta < \Phi$). Şekil 1' deki sarkacın salınım periyodu T_1 ve Şekil 2' deki sarkacın salınım periyodu T_2 ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (Sürtünmenin olmadığını ve çok küçük açı yaklaşıklığını dikkate alınız)

- A) $T_1 < T_2$ B) $T_1 > T_2$ C) $T_1 = T_2$ D) İki sarkacın periyodu karşılaştırılmaz.

2. Verdiğiniz yanıttan emin misiniz?

- A) Eminim B) Emin değilim

3. Yanıtınızın sebebi:

- A) Sarkacın düşeyle yapmış olduğu açı ne kadar büyükse, salınım periyodu da o kadar uzun olur.
B) Sarkacın düşeyle yapmış olduğu açı salınım periyodunu etkilemez.
C) Sarkacın düşeyle yapmış olduğu açı ne kadar büyükse, salınım periyodu da o kadar kısa olur.

D) Sarkacın düşeyle yapmış olduğu açı verileri, sarkacın periyodunu belirlemek için yeterli değildir.

4. Verdiğiniz yanıttan emin misiniz?

A) Eminim B) Emin değilim

SORU 2.

1. Şekil 1 ve Şekil 2' deki gibi iki sarkaç aynı anda salınıyor. Kütleleri (m) ve düşeyle yapmış oldukları açı (θ) eşit, Şekil 1'deki ipin uzunluğu l_1 , Şekil 2' deki ipin uzunluğu l_2 den daha kısadır. Şekil 1' deki sarkacın salınım periyodu T_1 ve Şekil 2' deki sarkacın salınım periyodu T_2 ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (*Sürtünmenin olmadığını ve çok küçük açı yaklaşımını dikkate alınız*)

A) $T_1 < T_2$ B) $T_1 > T_2$ C) $T_1 = T_2$ D) İki sarkacın periyodu karşılaştırılmaz.

757

2. Verdiğiniz yanıttan emin misiniz?

A) Eminim B) Emin değilim

3. Yanıtınızın sebebi:

A) İpin uzunluğu ne kadar büyükse, salınım periyodu da o kadar uzun olur.

B) İpin uzunluğu salınım periyodunu etkilemez.

C) İpin uzunluğu ne kadar küçükse, salınım periyodu da o kadar uzun olur.

D) Sarkaçlardaki ipin uzunlukları, sarkaçların periyodunu kıyaslamak için yeterli değildir.

4. Verdiğiniz yanıttan emin misiniz?

A) Eminim B) Emin değilim

SORU 3.

1. Şekil 1 ve Şekil 2' deki gibi iki sarkaç aynı anda salınıyor. Kütleleri (m) ve ipin uzunluğu (l) eşit, θ açısı Φ açısından 5° daha küçüktür ($\theta < \Phi$). Şekil 1' deki sarkacın salınım frekansı f_1 ve Şekil 2' deki sarkacın salınım frekansı f_2 ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (Sürtünmenin olmadığını ve çok küçük açı yaklaşımını dikkate alınız)

A) $f_1 < f_2$ B) $f_1 > f_2$ C) $f_1 = f_2$ D) İki sarkacın frekansı karşılaştırılmaz.

2. Verdiğiniz yanıttan emin misiniz?

A) Eminim B) Emin değilim

3. Yanıtınızın sebebi:

A) Sarkacın yatayla yapmış olduğu açı ne kadar büyükse, salınım frekansı da o kadar büyük olur.

B) Sarkacın yatayla yapmış olduğu açı salınım frekansını etkilemez.

C) Sarkacın yatayla yapmış olduğu açı ne kadar büyükse, salınım frekansı da o kadar kısa olur.

D) Sarkacın yatayla yapmış olduğu açı verileri, sarkaçların frekansını kıyaslamak için yeterli değildir.

4. Verdiğiniz yanıttan emin misiniz?

A) Eminim B) Emin değilim

SORU 4.

Şekil 1

Şekil 2

1. Şekil 1 ve Şekil 2' deki gibi iki sarkaç aynı anda salınıyor. İpin uzunluğu (l) ve düşeyle yapmış oldukları açı (θ) eşit, Şekil 1'deki m_1 kütlesi, Şekil 2' deki m_2 kütlesinden den daha küçüktür. Şekil 1' deki sarkacın salınım frekansı f_1 ve Şekil 2' deki sarkacın salınım frekansı f_2 ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (Sürtünmenin olmadığını ve çok küçük açı yaklaşımını dikkate alınız)

A) $f_1 < f_2$ B) $f_1 > f_2$ C) $f_1 = f_2$ D) İki sarkacın frekansı karşılaştırılmaz.

2. Verdiğiniz yanıttan emin misiniz?

A) Eminim B) Emin değilim

3. Yanıtınızın sebebi:

A) Kütle ne kadar büyükse, salınım frekansı da o kadar uzun olur.

B) Kütle salınım frekansını etkilemez.

C) Kütle ne kadar küçükse, salınım frekansı da o kadar uzun olur.

D) Sarkaçlardaki asılı kütle miktarı, sarkaçların frekanslarını kıyaslamak için yeterli değildir.

4. Verdiğiniz yanıttan emin misiniz?

A) Eminim B) Emin değilim

2.3. Verilerin analizi: Bu testte, testin 1. aşamasında “Doğru”, 2. aşamasında “Eminim”, 3. aşamasında “Doğru” ve 4. aşamasında “Eminim” ifadesi seçilmiş ise bilimsel bilgi; testin 1. aşamasında “Doğru”, 2. aşamasında “Eminim değilim”, 3. aşamasında “Doğru” ve 4. aşamasında “Eminim değilim” ifadesi seçilmiş ise özgüven eksikliği; testin 1. aşamasında “Yanlış”, 2. aşamasında “Eminim”, 3. aşamasında “Yanlış” ve 4. aşamasında “Eminim” ifadesi seçilmiş ise kavram yanılığı ve testin eminliğinin sorulduğu aşamalarına “Emin Değilim” yanıtı verildiği durumda ise bilgi eksikliği olarak değerlendirildi.

Öğretmen adaylarının yanıtlamaları için 30-35 dakika süre verildi ve süre bitiminde veriler toplandı. Toplanan veriler yukarıdaki değerlendirme ışığında tek tek incelenerek her bir soru ile ilgili öğretmen adaylarının bilgi eksiklikleri, özgüven eksiklikleri, bilimsel bilgi düzeyleri ve yanılırları frekans ve yüzdelerine göre tabloya işlenerek yorumlandı.

2.4. Etik Beyan

Adıyaman Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik Kurulunun 17.03.2026 tarih ve 54 Sayılı kararı ile etik kurul onayı alınmıştır. Ayrıca ilgili fakülteden kurum izni alınmıştır.

3. BULGULAR

Öğretmen adaylarının birinci soruya ilişkin vermiş oldukları yanıtlara yönelik bulgular Tablo 2 de yer almaktadır.

Tablo 2. Birinci Soruya İlişkin Bulgular

Öğretmen adaylarının ifadeleri		N	%
Bilgi Eksikliği	Yanlış-emin değil-yanlış-emin değil	2	5.26
	Yanlış-emin değil-yanlış-emin	4	10.53
Özgüven Eksikliği	Doğru- emin değil-doğru-emin değil	2	5.26
Bilimsel Bilgi	Doğru- emin -doğru-emin	14	36.85
Kavram Yanılırları	Sarkacın düşeyle yapmış olduğu açı ne kadar büyükse, salınım periyodu da o kadar uzun olur.	7	18.42
	Sarkacın düşeyle yapmış olduğu açı ne kadar büyükse, salınım periyodu da o kadar kısa olur.	6	15.79
	Sarkacın düşeyle yapmış olduğu açı verileri, sarkacın periyodunu belirlemek için yeterli değildir.	3	7.89

Tablo 2 incelendiğinde öğretmen adaylarının basit sarkacın düşeyle yapmış olduğu açının sarkacın periyodunu etkilediğine ilişkin %42.10 düzeyinde yanılığa sahip oldukları, %15.79 düzeyinde bilgi eksikliklerine sahip oldukları görülür. Ayrıca, bu soru için öğretmen adaylarının %5.26 düzeyinde özgüven eksikliğine sahip oldukları ifade edilebilir. Öğretmen adaylarının sadece %36.85'nin bu soruya bilimsel olarak doğru yanıt verdiği görülür. “Sarkacın

düşeyle yapmış olduğu açığı ne kadar büyükse, salınım periyodu da o kadar uzun olur.” Şeklinde kavram yanlışlığına sahip öğretmen adaylarının açının artmasının kat edilecek mesafenin daha büyük olması anlamına geleceğini düşünmelerinden ve geri çağırıcı kuvvetinde artmasına bağlı olarak ivmenin dolayısıyla hızın artmasını hesap edemediklerini gösterir.

Öğretmen adaylarının ikinci soruya ilişkin vermiş oldukları yanıtlara yönelik bulgular Tablo 3 de görülmektedir.

Tablo 3. İkinci Soruya İlişkin Bulgular

Öğretmen adaylarının ifadeleri		N	%
Bilgi Eksikliği	Yanlış-emin değil-yanlış-emin değil	5	13.16
	Doğru- emin değil-yanlış-emin değil	1	2.63
	Yanlış-emin değil-yanlış-emin değil	1	2.63
	Yanlış-emin değil-yanlış-emin	1	2.63
Özgüven Eksikliği	Doğru- emin değil-doğru-emin değil	4	10.53
Bilimsel Bilgi	Doğru- emin -doğru-emin	13	34.21
Kavram Yanılgıları	İpin uzunluğu salınım periyodunu etkilemez	10	26.32
	İpin uzunluğu ne kadar küçükse, salınım periyodu da o kadar uzun olur.	3	7.89

760

Öğretmen adaylarının ikinci soruya verdikleri yanıtlar incelendiğinde %34.21 seviyesinde ipin uzunluğu ile basit sarkacın periyodu arasındaki ilişkiye yönelik yanlışlığa sahip oldukları saptandı. Aynı soruya ilişkin öğretmen adaylarının %10.53 gibi bir oranda özgüven eksikliğine sahip oldukları ve %21.05 oranında bilgi eksikliğine sahip oldukları tespit edildi (Tablo 3). Bu soruya ilişkin bilimsel bilgiye sahip öğretmen adaylarının ise %34.21 oranında olduğu saptandı. “İpin uzunluğu salınım periyodunu etkilemez” şeklindeki yanlışlığa sahip adayların basit sarkacın periyodunun karesi ile ipin uzunluğunun doğru orantılı olduğunu anlamlı düzeyde öğrenemediklerinin bir göstergesi olarak düşünülebilir.

Öğretmen adaylarının üçüncü soruya ilişkin vermiş oldukları yanıtlara yönelik bulgular Tablo 4 de görülmektedir.

Tablo 4. Üçüncü Soruya İlişkin Bulgular

Öğretmen adaylarının ifadeleri		N	%
Bilgi Eksikliği	Yanlış-emin değil-yanlış-emin değil	5	13.16
	Yanlış-emin değil-yanlış-emin değil	2	5.26
	Yanlış-emin değil-yanlış-emin	2	5.26
Özgüven Eksikliği	Doğru- emin değil-doğru-emin değil	5	13.16
Bilimsel Bilgi	Doğru- emin -doğru-emin	11	28.95

Kavram Yanılıgıları	Sarkacın düşeyle yapmış olduđu açđ ne kadar büyükse, salınım frekansı da o kadar büyük olur.	4	10.53
	Sarkacın düşeyle yapmış olduđu açđ ne kadar büyükse, salınım frekansı da o kadar kısa olur.	7	18.42
	Sarkacın düşeyle yapmış olduđu açđ verileri, sarkaçların frekansını kıyaslamak için yeterli değildir.	2	5.26

Tablo 4 analiz edildiğinde, öğretmen adaylarının %28.95 gibi bir oranla bilimsel bilgiye sahip olduklarını gösterir. Ancak bu oran, fen bilgisi öğretmen adaylarının genelinde basit sarkacın frekans kavramına ilişkin güçlü bir kavramsal hâkimiyet olduğunu ifade etmek için yeterli olmadığı söylenebilir. Ayrıca %13,16 oranındaki öğretmen adayının özgüven eksikliği kategorisinde yer almasının da önemli olduğu ifade edilebilir. %34.21 oranında öğretmen adayının basit sarkacın frekansı ile ilgili kavram yanılıgısına sahip oldukları ve %23.68 oranında bilgi eksikliğine sahip oldukları Tablo 4 de görülmektedir. “Sarkacın düşeyle yapmış olduđu açđ ne kadar büyükse, salınım frekansı da o kadar kısa olur” şeklindeki yanılıgıya sahip öğretmen adaylarının frekans ile periyot arasındaki ilişkiyi anlamlı düzeyde öğrenemediklerini ve basit sarkacın frekansının nelere bađlı olduğunu zihinlerinde anlamlı düzeyde şekillendiremediklerini gösterir.

Dört aşamalı kavram testinde yer alan dördüncü soruya ilişkin öğretmen adaylarının vermiş oldukları yanıtlara yönelik bulgular Tablo 5 te görülmektedir.

Tablo 5. Dördüncü Soruya İlişkin Bulgular

	Öğretmen adaylarının ifadeleri	N	%
Bilgi Eksikliği	Yanlış-emin değil-yanlış-emin değil	4	10.53
	Dođru- emin değil-yanlış-emin değil	1	2.63
	Yanlış-emin değil-yanlış-emin değil	1	2.63
	Yanlış-emin değil-yanlış-emin	9	23.68
Özgüven Eksikliği	Dođru- emin değil-dođru-emin değil	4	10.53
Bilimsel Bilgi	Dođru- emin -dođru-emin	6	15.79
Kavram Yanılıgıları	Kütle ne kadar büyükse, salınım frekansı da o kadar uzun olur.	9	23.68
	Kütle ne kadar küçükse, salınım frekansı da o kadar uzun olur.	4	10.53

Öğretmen adaylarının %34.21 oranında kütlenin basit sarkacın frekansını etkilediđi yanılıgısına sahip oldukları Tablo 5’te görülmektedir. Bu bulguya göre öğretmen adaylarının basit sarkaçta frekansın dolayısıyla periyodun (frekansın tersi) kütleyle bađlı olduğunu düşündükleri söylenebilir. “Kütle ne kadar büyükse, salınım frekansı da o kadar uzun olur.” Yanıtını verip, yanıtlarından emin olduklarını belirten adayların kütle miktarının artmasının sarkacın salınım periyodunun kısalacağını ortaya koyar. Dördüncü soruya ilişkin öğretmen adaylarının ancak %15.79 oranında bilimsel bilgiye sahip oldukları, %10.53 oranında özgüven eksikliği yaşadıkları, %39.47 oranında ise bilgi eksikliklerine sahip oldukları saptandı. Bu bulgu, öğretmen adaylarının basit sarkaç konusundaki kavramsal anlayışlarının yüzeysel kaldığını ve

özellikle değişkenler arası ilişkileri istendik şekilde yapılandıramadıklarını göstermektedir. Öğretmen adaylarının basit sarkaçta frekansın, yalnızca sarkacın uzunluğu ve yerçekimi ivmesine bağlı olduğu, kütleyle bağlı olmadığı bilimsel bilgisine sahip olmadıklarını veya ilgili bilimsel bilgiyi yeteri kadar zihinlerinde yapılandıramadıklarını gösterir.

Öğretmen adayları basit sarkaç konusunu lise fiziğinde, üniversitede okurken görmüş olmalarına rağmen yaklaşık %25 gibi bir oranda bilgi eksikliklerine sahip olmaları dikkat çekmektedir. Bunun sebebi olarak basit sarkaç konusunda çoğunlukla periyot kavramı üzerinde durulup frekans kavramına ilişkin daha az değinilmesi olabilir. Bu nedenle öğretim sürecinde yalnızca matematiksel bağıntıların değil, aynı zamanda deneysel gözlemler ve kavramsal tartışmaların da ön plana çıkarılmasının anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesine katkı sunacağı söylenebilir.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu çalışmada, basit sarkacın periyot ve frekansları konusunda fen bilgisi öğretmen adaylarının yanılgıları, bilgi eksiklikleri, özgüven eksiklikleri ve anlama düzeyleri dört aşamalı tanı testi ile tespit edilmiştir.

Bulgulara göre öğretmen adaylarının birinci soruya ilişkin %42.10 düzeyinde yanılıya sahip oldukları ve sadece %36.85 düzeyinde bu soruya bilimsel olarak doğru yanıt verdikleri saptandı. Fen bilgisi öğretmen adaylarının farklı kavramlar ile ilgili olarak bu çalışmadaki sonuca yakın yanılıya sahip oldukları çalışmalar alanyazında yer almaktadır. Urey, (2018) fen bilgisi öğretmen adaylarının fotosentez ile ilgili yanılıgılarını belirlemeye yönelik yapmış olduğu çalışmada, öğretmen adaylarının %56' sının fotosentezin gece boyunca devam etmeyeceği yanılıgısına sahip olduklarını tespit etmiştir. Basit sarkacın düşeyle yapmış olduğu açının periyodunu etkileyeceği ile ilgili fizik öğretmen ayları ile yapılan çalışmada da %45 gibi yüksek bir oranda yanılıgının var olduğu saptanmıştır (Poonyawatpornkul vd., 2025). Endonezya'da 11. Sınıfta öğrenim gören öğrencilerin basit harmonik hareket konusunda kavram yanılıgılarını belirlemeye yönelik yapılan çalışmada (Khusaini vd, 2025), harmonik hareket yapan bir cismin konumu ne kadar yüksekse, periyodunun da o kadar hızlı olacağını düşündüklerinden kaynaklı olarak periyodun kısa olacağı şeklinde yanılıya sahip oldukları görülmüştür. Dandare (2018) fizik öğretmen adaylarının basit sarkaç ile ilgili kavramları anlamalarına yönelik yapmış olduğu çalışmada, 29 öğretmen adayından sadece 3'ünün bilimsel olarak kabul görmüş bilgiye sahip olduklarını saptamıştır. Winarno vd., (2025) tarafından yapılan bir başka çalışmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının %38'inin basit sarkaç konusunda kavram yanılıgısına sahip oldukları tespit edilmiştir. Aynı çalışmada bu durumun olası nedenlerinden biri olarak, söz konusu konunun öğretmen adayları tarafından "basit" olarak algılanması ve bu nedenle derinlemesine kavramsal öğrenmenin gerçekleşmemesi gösterilmiştir. Sonuçlar, bu bulgular ile birlikte değerlendirildiğinde, fen bilgisi öğretmen adaylarının basit sarkacın düşeyle yaptığı açı ile periyot arasındaki ilişkiye yönelik yanılıgılarının alanyazındaki sonuçlarla tutarlılık gösterdiği ifade edilebilir.

Bu çalışmada öğretmen adaylarının "ipin uzunluğu salınım periyodunu etkilemez" biçimindeki yanılıya sahip olmaları, basit sarkaçta periyodun uzunluğa bağlı olduğu bilgisinin kavramsal düzeyde öğrenilemediğini ortaya koymaktadır. Nitekim basit sarkaçta periyot ile uzunluk arasındaki ilişki periyodun karesi (T^2) ile uzunluk (l) orantılı olup, bu ilişkinin anlaşılması kavramsal öğrenmenin temel göstergelerinden biridir. İpin uzunluğu ile basit sarkacın periyodu arasındaki ilişki konusunda kavram yanılıgısına sahip öğretmen adaylarının oranının %34.21 olması önemli bir bulgudur. Bu durum öğretmen adaylarının basit sarkaç konusunu anlamlı düzeyde öğrenmediklerini gösterir. Burada elde edilen bulgu, Winarno vd. (2025) tarafından fen bilgisi öğretmen adaylarının titreşim konusundaki kavram yanılıgılarını belirlemek için

yapılan çalışmada periyot ve ipin uzunluğu arasındaki ilişki hususunda %22.9 oranında, frekans ve ipin uzunluğu arasındaki ilişki hususunda ise %42.7 oranında yanılığa sahip oldukları tespiti ile paralellik göstermektedir. Benzer şekilde, Tumanggor vd. (2020) tarafından yapılan çalışmada lise son sınıf öğrencilerinin yaklaşık %60'ının ipin uzunluğu ile periyot arasındaki ilişki konusunda yanılığa sahip olduğu belirlenmiştir. Bu oran, bizim çalışmadaki %34.21'lik yanılığ oranından daha yüksek olmakla birlikte, her iki çalışmada da aynı kavramsal problemin devam ettiği görülmektedir. Bu durum, söz konusu yanılığın farklı öğrenim düzeylerinde ve farklı örneklemlerde yaygın bir problem olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, bu çalışmada öğretmen adaylarının basit sarkaçta uzunluk–periyot ilişkisine yönelik anlamlı düzeyde kavramsal öğrenme gerçekleştiremedikleri ve önemli bir kısmının yanılığa sahip olduğu ifade edilebilir. Bu bulgu, hem ulusal hem de uluslararası çalışmalarda edilen sonuçlarla örtüşmektedir. Özellikle farklı öğrenim düzeylerinde benzer yanılığların görülmesi, bu konunun öğretiminde mevcut öğretim yöntemlerinin yeterli olmadığını söyleyebilir.

Öğretmen adaylarının üçüncü sorudaki basit sarkacın düşeyle yapmış olduğu açının (çok küçük açı yaklaşıklığında) sarkacın frekansı arasındaki ilişkiye yönelik kavram yanılığlarının %34.21 oranında ve bilgi eksikliğinin %23.68 oranında olması dikkat çekicidir. Bu bulgu öğretmen adaylarının yarısından fazlasının basit sarkaçta frekans kavramının hangi parametrelere bağlı olarak değiştiğini anlamlı düzeyde öğrenemediklerini gösterir. Basit sarkacın frekansı “açı arttıkça frekans artar” şeklindeki yanılığ öğretmen adaylarının gündelik deneyimlerinden kaynaklanan sezgisel düşüncelerinin, bilimsel kavramların yerleşmesini zorlaştırmasından kaynaklanabilir (Duit ve Treagust, 2003; Fremerey vd., 2014, Kural, 2022). Oysa küçük salınımlar için frekansın yalnızca ip uzunluğu ve yerçekimi ivmesine bağlı olduğu bilgisi, bireyler tarafından çoğu zaman yüzeysel öğrenilmekte, derinlemesine kavramsallaştırılamamaktadır. Ayrıca birinci soruda periyotla ilgili ortaya çıkan yanılığların frekans sorusunda da devam etmesi, kavramların birbirine bağlı yapısının yeterince kurulamadığını göstermektedir. Bu durum, frekans ve periyot arasındaki ters orantılı ilişkinin anlaşılabilmesi, adayların matematiksel bağıntıları kavramsal olarak yorumlayamadıklarını, dolayısıyla anlamlı öğrenmenin gerçekleşmediğini ve bilgilerin parçalı şekilde depolandığını düşündürmektedir. Sonuç olarak, tartışmalar ışığında öğretmen adaylarının basit sarkaç ve frekans kavramına ilişkin yeterli düzeyde kavramsal anlayış geliştiremedikleri ifade edilebilir.

Basit sarkaç sisteminde frekans ve periyot yalnızca sarkacın uzunluğu ve yerçekimi ivmesine bağlıdır; kütle bu büyüklükler üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Sarkaca asılı kütle frekans büyüklüğü üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı açıktır. Basit sarkaçta, kütle sarkacın frekansını etkilememesine karşın öğretmen adaylarının dördüncü soruya ilişkin yanıtlarından %34.21'inin kütle frekansını etkilediği yönünde yanılığa sahip olduğu saptanmıştır (Tablo 5). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bu kadar yüksek oranda kavram yanılığına sahip olması, fizik öğretiminde sıkça rapor edilen alternatif kavramların bu örnekte de sürdüğünü ortaya koymaktadır. Endonezya'da fen bilgisi öğretmen adaylarının basit sarkaç konusunda kavram yanılığlarını belirlemek için yapılan bir çalışmada öğretmen adaylarının %71.9'unun basit sarkaçta kütle frekansını etkilediği yanılığına sahip oldukları tespit edilmiştir (Winarno vd., 2025). Bu yüksek oran, bu çalışmadaki bulguları destekler nitelikte olup, öğretmen adaylarının temel fizik kavramlarını anlamada zorluklar yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Özellikle titreşim ve salınım gibi soyut kavramların öğretiminde, öğretmen adaylarının günlük deneyimlerinden kaynaklanan sezgisel çıkarımlarının bilimsel bilgilerle çelişebildiği bilinmektedir (Maulidina vd., 2019; Mufit, ve Karzah, 2024). Sonuç olarak, hem bu çalışmanın bulguları hem de ilgili alanyazın, öğretmen adaylarının basit sarkaç ve genel olarak titreşim konularında derinlemesine kavramsal öğrenme gerçekleştiremedikleri söyleyebilir.

Öneriler

Bu çalışmadan elde edilen bulgular, fen bilgisi öğretmen adaylarının basit sarkaç ile ilişkili periyot ve frekans kavramlarına yönelik önemli düzeyde kavram yanlışlarına sahip olduklarını ve bu yanlışların alanyazındaki bulgularla tutarlılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda aşağıdaki öneriler verilebilir.

Basit sarkaç sisteminde frekans ve periyot yalnızca sarkacın uzunluğu ve yerçekimi ivmesine bağlı olmasına rağmen, öğretmen adaylarının ilgili bağıntıları yalnızca formül düzeyinde bilip, kavramsal düzeyde öğrenemedikleri görülmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının bütüncül ve anlamlı öğrenmelerini sağlamak için Periyot–uzunluk ilişkisi ve frekans–periyot arasındaki ters orantı gibi temel ilişkilerin deneysel etkinlikler, grafik yorumlama çalışmaları ve simülasyonlar aracılığıyla yapılandırılmasının yararlı olacağı söylenebilir.

Yapılan çalışmalar yanlışlara sahip öğretmenlerin öğrencilerin yanlış bilgilerini tespit etmekte ve düzeltmekte zorlandıklarını göstermektedir (Alkis Küçükkaydin ve Ulucinar-Sagir , 2019; Atabek-Yiğit, 2025). Gülçiçek ve Yağbasan, (2004)’ e göre öğrencilerde kavram yanlışlarının var olma nedenlerinden en önemlilerinden biriside öğretmen faktörüdür. Bu nedenle, öğretmen adaylarında var olan kavram yanlışlarının belirlenmesi ve giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması önerilebilir.

Bu çalışmanın bazı sınırlamaları vardır. Birincisi, kavram yanlışlarını belirlemek için dört aşamalı tanı testi kullanılmıştır. Dört aşamalı tanı testleri kavram yanlışlarını belirlemek için oldukça etkili bir teknik olsa da, farklı tekniklerin birlikte kullanılmaması bu çalışmanın bir sınırlaması olarak görülebilir. Ayrıca, bu çalışmanın araştırma grubunu 38 gönüllü öğretmen aday ve çalışma konusu basit sarkaç ile sınırlıdır. Bu nedenle, daha geniş katılımlı ve farklı konularda araştırmaların yapılması önerilebilir.

KAYNAKLAR

Adadan E., Trundle K.C., & Irving K.E. (2010). Exploring grade 11 students’ conceptual pathways of the particulate nature of matter in the context of multirepresentational instruction. *Journal Research Science Teaching*, 47, 1004-1035. <https://doi.org/10.1002/tea.20366>

Aleifat, R. J., & Tabieh, A. A. (2025). A bibliometric analysis of scientific articles on mathematics misconceptions. *International Electronic Journal of Mathematics Education*, 20(1), 1-15. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1462245.pdf>

Alkış Küçükaydın, M., & Uluçinar-Sağır. S. (2019). Determining of Science Misconceptions of Primary School Teachers. *Turkish Studies Educational Sciences*, 14 (4),1041–1059. <https://doi.org/10.29228/TURKISHSTUDIES.23292>

Atabek-Yiğit, E., Senoz, A. B., & Balkan-Kıyıcı, F. (2025). Examining teacher candidates’ identification of misconceptions. *Teacher Development*, 1–19. <https://doi.org/10.1080/13664530.2025.2547057>

Ay, M., Altın, M., & Altın Ü. (2020). Muhasebe eğitiminde oluşan kavram yanlışlarının geliştirilen dört aşamalı tanı testi ile belirlenmesine yönelik bir araştırma. *Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 8(108). 491-51.

<https://asosjournal.com/GoogleScholarPDF/asosjournalmakaleler/05d63add-6d90-46fd-9b38-f04a6bd4eae6.pdf>

Babai R., Sekal R., & Stavy R. (2010). Persistence of the intuitive conception of living things in adolescence. *Journal of Science Education and Technology*, 12, 20-26. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10956-009-9174-2>

- Ballesta-Claver, J., Ayllón Blanco, M. F., & Gómez Pérez, I. A. (2021). A Revisited Conceptual Change in Mathematical-Physics Education from a Neurodidactic Approach: A Pendulum Inquiry. *Mathematics*, 9(15), 1755. <https://www.mdpi.com/2227-7390/9/15/1755>
- Banda, H. J., & Nzabahimana, J. (2021). Effect of integrating physics education technology simulations on students' conceptual understanding in physics: A review of literature. *Physical Review Physics Education Research*, 17(2), 023108. <https://journals.aps.org/prper/pdf/10.1103/PhysRevPhysEducRes.17.023108>
- Caleon, I. S., & Subramaniam, R. (2010). Do students know what they know and don't know? Using a four-tier diagnostic test to assess the nature of students' alternative conceptions. *Research in Science Education*, 40(3), 313–337. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11165-009-9122-4>
- Chala, A. A., Kadir, I., & Wami, S. (2020). Secondary school students' beliefs towards learning physics and its influencing factors. *Research on Humanities and Social Sciences*. 10(7), 37-49. <https://www.iiste.org/Journals/index.php/RHSS/article/view/52361/54092>
- Dandare, K. (2018). A study of conceptions of preservice physics teachers in relation to the simple pendulum. *Physics Education*, 53(5), 1-8. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6552/aac92f>
- Duit, R., & Treagust, D.F. (2003) Conceptual Change: A Powerful Framework for Improving Science Teaching and Learning. *International Journal of Science Education*, 25, 671-688. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500690305016>
- Elmas, R., & Pamuk, S. (2021). Öğretmen adaylarının kavram yanlışlarının üç aşamalı kavram yanlışlığı testi ile belirlenmesi. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 23(4), 1386-1403. <https://doi.org/10.32709/akusosbil.916063>
- Erken, D. (2025). *Fen bilimleri öğretmen adaylarının basit makineler konusundaki kavram yanlışları* Yayınlanmış Yüksek lisans tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Samsun. <https://acikerisim.omu.edu.tr/entities/publication/f0d3a6ed-4d12-4d75-8b2c-57060987dfb6>
- Fariyani, Q., Rusilowati, A., & Sugianto. (2017). Four-tier diagnostic test to identify misconceptions in geometrical optics. *Unnes Science Education Journal*, 6(3), 1724-1729. https://www.academia.edu/105028006/Four_Tier_Diagnostic_Test_to_Identify_Misconceptions_in_Geometrical_Optics
- Foisy, L. M. B., Potvin, P., Riopel, M., & Masson, S. (2015). Is inhibition involved in overcoming a common physics misconception in mechanics? *Trends in Neuroscience and Education*, 4(1-2), 26-36. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211949315000058>
- Fremerey, C., Liefländer, A., & Bogner, F. (2014). Conceptions about Drinking Water of 10th Graders and Undergraduates. *Journal of Water Resource and Protection*, 6, 1112-1123. <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=49850>
- Gagné RM (1970). *The Conditions of Learning*, New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Genç, H. N., & Atmaca Aksoy, A. C. (2024). Measurement tool for the determination of misconceptions about change of state. *Research on Education and Psychology*, 8(1), 146-164. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/3785526>
- Gilbert J.K., & Watts D.M. (1983). Concepts, misconceptions, and alternative conceptions: changing perspectives in science education. *Studies in Science Education*, 10, 61-98. <https://doi.org/10.1080/03057268308559905>

- Guerra-Reyes, F., Guerra-Dávila, E., Naranjo-Toro, M., Basantes-Andrade, A., & Guevara-Betancourt, S. (2024). Misconceptions in the learning of natural sciences: A systematic review. *Education Sciences*, 14(5), 1-17. <https://www.mdpi.com/2227-7102/14/5/497>
- Gülçiçek, Ç., & Yağbasan, R. (2004). Basit sarkaç sisteminde mekanik enerjinin korunumu konusunda öğrencilerin kavram yanlışları. *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 24(3), 23–38. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/77289>
- Harrison, S., & Gibbons, C. (2013). Nursing student perceptions of concept maps: From theory to practice. *Nursing Education Perspectives*, 34(6), 395–399. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24475601/>
- Hill, H. C., & Chin, M. (2018). Connections between teachers' knowledge of students, instruction, and achievement outcomes. *American Educational Research Journal*, 55(5), 1076–1112. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1191767.pdf>
- Jansen, A. (2012). Developing productive dispositions during small-group work in two sixth grade mathematics classrooms: Teachers' facilitation efforts and students' self-reported benefits. *Middle Grades Research Journal*, 7(1), 37-56. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1006020>
- Kaltakçı Gürel, D., Eryılmaz, A., & McDermott, L. C. (2015). A review and comparison of diagnostic instruments to identify students' misconceptions in science. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 11(5), 989–1008. <https://www.ejmste.com/download/a-review-and-comparison-of-diagnostic-instruments-to-identify-students-misconceptions-in-science-4429>
- Khusaini, K., Irawan, I. D. A., & Kurniawan, B. R. (2025). Effect of isomorphic problems with feedback to reduce student misconceptions on simple harmonic motion. *Momentum: Physics Education Journal*, 9(1), 1-13. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/momentum/article/view/10048>
- Kıray, S. A., & Şimşek, S. (2021). Determination and evaluation of the science teacher candidates' misconceptions about density by using four-tier diagnostic test. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 19, 935–955. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10763-020-10087-5>
- Kızılcık, H. Ş., Önder Çelikkanlı, N. & Güneş, B. (2015). Fizik öğretmen adaylarının düzgün çembersel hareket konusundaki kavram yanlışlarının zaman içinde değişimi. *Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi*, 9(1), 205-223. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/39918>
- Kural, Nalan.(2022). *Ortaöğretim öğrencilerinin buharlaşma ve kaynamaya yönelik kavramsal anlamalarının incelenmesi*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
- Leonard, M.J., Kalinowski, S.T & Andrews, T.C. (2017). Misconceptions yesterday, today, and tomorrow. *CBE—Life Sciences Education*, 13(2), 179–186. <https://www.lifescied.org/doi/10.1187/cbe.13-12-0244>
- Maulidina, W. N., Samsudin, A., & Kaniawati, I. (2019). *Overcoming students' misconceptions about simple harmonic oscillation through interactive conceptual instruction (ICI) with computer simulation*. *Journal of Physics: Conference Series*, 1280(5), 052007.
- McClelland, J. A. G. (1984). Alternative frameworks: Interpretation of Evidence. *European Journal of Science Education*, 6(1), 1-6. <https://doi.org/10.1080/0140528840060102>
- Mills, S. (2016). Conceptual understanding: A concept analysis. The Quality Control Report,

21(3), 546-557. <https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol21/iss3/8/>

Mufit, F.M. & Karzah, K. (2024). Concept Understanding and Causes of Student Misconceptions on Simple Harmonic Motion. *Jurnal Ilmu Pendidikan Fisika*, 9(3), 464-473. <https://journal.stkipsingkawang.ac.id/index.php/JIPF/article/view/5508/pdf>

National Research Council (2012). *Discipline-Based Education Research: Understanding and Improving Learning in Undergraduate Science and Engineering*. In: ed. SR Singer, NR Nielsen, and HA Schweingruber, Committee on the Status, Contributions, and Future Directions of Discipline-Based Education Research, Board on Science Education, Division of Behavioral and Social Sciences and Education, Washington, DC: The National Academies Press.

Nehm R.H., & Ha, M. (2011). Item feature effects in evolution assessment. *Journal of Research in Science Teaching*, 48(3), 237-256. <https://doi.org/10.1002/tea.20400>

Nelson, R.A. & Olsson, M.G. (1986). The pendulum—Rich physics from a simple system. *American Journal of Physics*, 54(2), 1-11.

[http://cleyet.org/Pendula,%20Horological%20and%20Otherwise/rich%20physics%20pendulum%20\(AJP\).pdf](http://cleyet.org/Pendula,%20Horological%20and%20Otherwise/rich%20physics%20pendulum%20(AJP).pdf)

Pook, L. P. (2011). *Simple pendulums*. In: *Understanding Pendulums*. History of Mechanism and Machine Science, 12. Springer, Dordrecht.

Poonyawatpornkul, J., Pitsamai, S., Methakesorn, O., & Mangmee, K. (2025). Effectiveness of Online Experiments for Conceptual Understanding of Simple Pendulum by Physics Student-Teachers. *Journal of Learning for Development*, 12(1), 204-218. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1465438.pdf>

Pujayanto. (2016). *Students' conception about the period of a simple pendulum*. In Proceedings of the International Conference on Teacher Training and Education (ICTTE) FKIP UNS 2015, 1(1), Sebelas Maret University.

Putranta, H. & Afifah, F. (2025). Development of the Four-Tier Diagnostic Test to Identify Student Misconceptions in the Static Fluids Chapter. *Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science*, 18(4), 268–281.

<https://www.eriesjournal.com/index.php/eries/article/view/1399>

Scoboria, A., Mazzoni, G., Kirsch, I., & Jimenez, S. (2006). The effects of prevalence and script information on plausibility belief and memory of autobiographical events. *Applied Cognitive Psychology*, 20(8), 1049-1064. <https://psycnet.apa.org/record/2006-23266-004>

Silva, M., Groeger, J., & Bradshaw, M. (2006). Attention-memory interactions in scene perception. *Spatial Vision*, 19(1), 9-19. <https://psycnet.apa.org/record/2006-00681-002>

Slisko, J. (2019). String Tension in Pendulum and Circular Motions: Forgotten Contributions of Huygens in Today Teaching and Learning. *European Journal of Physics Education*, 10(4), 55-68. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1299946.pdf>

Soeharto, Csapó, B., Sarimanah, E., Dewi, F. I., & Sabri, T. (2019). A review of students' common misconceptions in science and their diagnostic assessment tools. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 8(2), 247–266. <https://doi.org/10.15294/jpii.v8i2.18649>

Solomon, K.O., Medin, D.L., & Lynch, E. (1999). Concepts do more than categorize. *Trends in Cognitive Sciences*, 3(3), 99 – 105. [https://doi.org/10.1016/S1364-6613\(99\)01288-7](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(99)01288-7)

Sloutsky, V.M. & Sophia Deng, W. (2019). Categories, Concepts, and Conceptual

- Development. *Lang Cogn Neurosci*, 34(10), 1284-1297.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7410261/>
- Suprpto, N. (2020). Do We Experience Misconceptions?: An Ontological Review of Misconceptions in Science. *Studies in Philosophy of Science and Education*, 1(2), 50-55.
<https://scie-journal.com/index.php/SiPoSE/article/view/24>
- Şahin, Ç., & Çepni, S. (2011). Yüzme-batma, kaldırma kuvveti ve basınç kavramları ile ilgili iki aşamalı kavramsal yapılarıdaki farklılaşmayı. *Journal of Turkish Science Education*, 8(1), 79-110. <https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/117821>
- Taslidere, E. (2016). Development and use of a three-tier diagnostic test to assess high school students' misconceptions about the photoelectric effect. *Research in Science & Technological Education*, 34(2), 164-186.
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02635143.2015.1124409>
- Tolasa, D.G. (2025). Theoretical Analysis of a Simple Pendulum Experiment. *International Journal of Current Research in Science, Engineering & Technology*. 2(1), 1-8.
<https://urfjournals.org/open-access/theoretical-analysis-of-a-simple-pendulum-experiment.pdf>
- Trujillo, L.A.G., Díaz, M.H.R. & Castillo, M.R. (2013). Misconceptions of Mexican Teachers in the Solution of Simple Pendulum. *European Journal of Physics Education*, 4(3), 17-27.
<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1052426.pdf>
- Tuada, R. N., Kuswanto, H., Saputra, A. T., & Aji, S. H. (2020). Physics mobile learning with scaffolding approach in simple harmonic motion to improve student learning independence. *Journal of Physics: Conference Series*, 1440, 1-8.
<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1440/1/012043/pdf>
- Tumanggor, A. M. R., Supahar, S., Siringo Ringo, E., & Harliadi, M. D. (2020). Detecting students' misconception in simple harmonic motion concepts using four-tier diagnostic test instruments. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni*, 9(1), 21-31.
<https://scispace.com/pdf/detecting-students-misconception-in-simple-harmonic-motion-1ov83d2j9z.pdf>
- Türkoguz, S. (2020). Comparison of threshold values of three-tier diagnostic and multiple-choice tests based on response time. *Anatolian Journal of Education*, 5(2), 19-36.
<https://eric.ed.gov/?id=EJ1269834>
- Türkeli, A. (2025). Kavram Yanılgısı Potansiyelini Belirlemeye Yönelik Dört Aşamalı Envanterinin Geliştirilmesi. *Spor ve Bilim Dergisi*, 3(2), 77-88.
<https://dergipark.org.tr/en/pub/sporvebilim/article/1679098>
- Urey, M. (2018). Defining the Relationship between the Perceptions and the Misconceptions about Photosynthesis Topic of the Preservice Science Teachers. *European Journal of Educational Research*, 7 (4), 813-826. https://www.eu-jer.com/articles/EU-JER_7_4_813_Urey.pdf
- Winarno, N., Afifah, R. M. A., Sihombing, R. A., Firdaus, R. A., & Damopolii, I. (2025). Analyzing Misconceptions Using Four-tier Test on the Topic of Vibration: A Survey of Pre-service Science Teachers. *Unnes Science Education Journal*, 14(1), 1-15.
<https://journal.unnes.ac.id/journals/usej/article/view/20612>
- Yurizal, Y., & Halim, A. (2017). The Effect of the One-Tier, Two-Tier, and Three-Tier Diagnostic Test Toward The Students' Confidence and Understanding Toward the Concept Atomic Nuclear. *Unnes Science Education Journal*, 6 (2), 1583-1590.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/usej/article/view/15856>

Yürük, N., Çakır, Ö.S. (2000). Lise Öğrencilerinde Oksijenli ve Oksijensiz Solunum Konusunda Görülen Kavram Yanılgılarının Saptanması. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 18, 185191. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/88019>